

APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS NA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE EM PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS: UMA ANÁLISE ANTES E DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS COM USO DE REGRESSÃO LINEAR, GRÁFICOS DE CONTROLE E ANÁLISE DE FALHAS.

SILVA, Schumarcherk de Carvalho¹

Estatística Aplicada²

RESUMO

Este artigo analisa a contribuição das ferramentas estatísticas para a avaliação da produtividade e da qualidade em processos químicos industriais antes e depois da implantação de melhorias operacionais. O estudo parte da compreensão de que a competitividade empresarial exige processos mais estáveis, eficientes e orientados por dados, especialmente no setor químico, no qual pequenas variações operacionais podem comprometer o rendimento, a conformidade do produto e a ocorrência de falhas. A pesquisa adota abordagem mista, de natureza aplicada, com caráter descritivo e explicativo, utilizando fundamentação bibliográfica e análise documental como procedimentos metodológicos. Para isso, considera indicadores como produtividade, rendimento, tempo de processo, perdas de matéria-prima, retrabalho, não conformidades e estabilidade operacional. A análise propõe o uso de regressão linear, gráficos de controle e análise de falhas como instrumentos capazes de identificar relações entre variáveis, monitorar a variabilidade do processo e compreender as causas que afetam o desempenho produtivo. Os resultados esperados indicam que a estatística aplicada pode apoiar decisões gerenciais mais seguras, reduzir desperdícios, melhorar a qualidade e fortalecer a cultura de melhoria contínua. Conclui-se que a integração entre conhecimento químico, análise estatística e gestão empresarial contribui para processos industriais mais eficientes, controlados e competitivos.

Palavras-chave: Estatística aplicada. Produtividade. Processos químicos. Controle de qualidade. Melhoria contínua.

INTRODUÇÃO

A evolução dos processos industriais ao longo do século XX evidenciou a necessidade de métodos capazes de controlar a variabilidade e garantir maior previsibilidade aos sistemas produtivos. Com o avanço da produção em larga escala, especialmente em setores de maior complexidade técnica, como o químico, tornou-se indispensável compreender que a qualidade do produto final não depende apenas da inspeção após a fabricação, mas do controle sistemático das etapas do processo.

¹ Graduado em Química, pela faculdade Centro Universitario Anhanguera Pitagoras / AMPLI, e-mail: scsilva.lambert@gmail.com.

Nesse contexto, os estudos de Walter A. Shewhart sobre controle estatístico da qualidade representaram um marco histórico, ao introduzirem a ideia de que os processos produtivos poderiam ser monitorados por meio de dados, limites de controle e identificação de causas de variação, fundamentos posteriormente consolidados em práticas modernas de gestão da qualidade (SHEWHART, 1931; MONTGOMERY, 2020).

No ambiente empresarial, a incorporação da estatística aos processos de gestão ganhou força à medida que as organizações passaram a buscar maior eficiência, redução de custos, padronização operacional e melhoria contínua. Autores como Deming contribuíram para ampliar a compreensão de que a qualidade deve ser construída ao longo do processo e sustentada por decisões baseadas em evidências, e não apenas por ações corretivas após a ocorrência de falhas. Em processos químicos industriais, essa perspectiva torna-se ainda mais relevante, pois a variabilidade de parâmetros operacionais pode comprometer o rendimento, a segurança, a conformidade e a competitividade da empresa. Assim, a estatística aplicada consolidou-se como uma ferramenta técnica e gerencial essencial para interpretar dados, controlar processos e orientar melhorias sustentáveis no desempenho produtivo (DEMING, 1990; CARPINETTI, 2016).

A competitividade das empresas industriais tem exigido processos cada vez mais eficientes, estáveis e orientados por dados. No setor químico, essa exigência torna-se ainda mais relevante, pois a produtividade não depende apenas da quantidade produzida, mas também da qualidade do produto, da redução de perdas, do controle das variáveis operacionais e da prevenção de falhas. Nesse contexto, a estatística aplicada assume papel estratégico na gestão empresarial, uma vez que permite transformar dados produtivos em informações capazes de apoiar decisões técnicas e gerenciais mais seguras.

A presente pesquisa tem como tema a aplicação de ferramentas estatísticas na análise da produtividade e da qualidade em processos químicos industriais, considerando o desempenho antes e depois da implantação de melhorias operacionais. O estudo delimita-se ao uso de métodos estatísticos

como regressão linear, gráficos de controle e análise de falhas, aplicados à avaliação de indicadores produtivos. Entre esses indicadores, podem ser considerados rendimento, tempo de processo, índice de não conformidades, volume produzido, perdas de matéria-prima, retrabalho e estabilidade operacional.

A problemática que orienta este trabalho está relacionada à seguinte questão: de que forma as ferramentas estatísticas podem contribuir para avaliar a efetividade das melhorias implantadas em um processo químico industrial? Essa questão torna-se pertinente porque muitas decisões empresariais ainda são tomadas com base em percepções empíricas, sem a devida comprovação estatística dos resultados obtidos. Assim, a análise estatística permite verificar se as mudanças realizadas provocaram ganhos reais de produtividade e qualidade ou se os resultados observados correspondem apenas a variações naturais do processo.

Para este estudo, entende-se por produtividade a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos no processo produtivo, considerando não apenas quantidade produzida, mas também eficiência, qualidade e redução de desperdícios. Já a qualidade é compreendida como a capacidade do processo em atender aos requisitos previamente definidos, mantendo conformidade e estabilidade. A variabilidade, por sua vez, refere-se às oscilações naturais ou especiais que podem ocorrer durante a produção, sendo um dos principais objetos de análise do controle estatístico de processos, conforme discutido por Montgomery (2020).

A regressão linear será considerada como ferramenta estatística voltada à identificação da relação entre variáveis independentes do processo e uma variável dependente de desempenho. Em processos químicos, essa técnica pode auxiliar na compreensão de como fatores como temperatura, concentração, tempo de reação, pressão ou pH influenciam a produtividade, o rendimento ou a ocorrência de falhas. Segundo Hair et al. (2009), os modelos de regressão são úteis para analisar relações entre variáveis e apoiar previsões, interpretações e decisões baseadas em dados.

Os gráficos de controle, por sua vez, serão abordados como instrumentos para monitorar a estabilidade do processo ao longo do tempo. Essa ferramenta permite identificar se as variações observadas estão dentro dos limites esperados ou se indicam causas especiais que exigem investigação. De acordo com Montgomery (2020), os gráficos de controle são fundamentais para o controle estatístico da qualidade, pois permitem diferenciar variações comuns de variações anormais, favorecendo intervenções mais precisas e evitando decisões baseadas em interpretações equivocadas.

A análise de falhas complementa essa abordagem ao possibilitar a identificação das causas que comprometem a produtividade, a qualidade e a continuidade do processo. Em ambientes industriais, falhas podem estar associadas a equipamentos, matérias-primas, métodos de trabalho, mão de obra, medições ou condições ambientais. Dessa forma, a investigação estatística dessas ocorrências contribui para a implantação de ações corretivas e preventivas, fortalecendo a melhoria contínua e a gestão da qualidade empresarial, conforme defendem Werkema (2012) e Carpinetti (2016).

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é analisar a contribuição das ferramentas estatísticas para a avaliação da produtividade e da qualidade em processos químicos industriais antes e depois da implantação de melhorias operacionais. Como metodologia, propõe-se uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e caráter descritivo, baseada na análise de dados produtivos e no uso de técnicas estatísticas para comparação de desempenho. Assim, espera-se que o estudo contribua para demonstrar a importância da estatística aplicada como instrumento de gestão empresarial, capaz de apoiar decisões mais confiáveis, reduzir falhas, melhorar a eficiência operacional e promover uma cultura organizacional orientada pela melhoria contínua.

ANÁLISE ESTATÍSTICA DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE EM PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS

A estatística aplicada ocupa papel fundamental na gestão de processos produtivos, especialmente em ambientes industriais nos quais a tomada de decisão depende da interpretação adequada de dados operacionais. No setor

químico, essa necessidade torna-se ainda mais evidente, pois pequenas variações em parâmetros como temperatura, concentração, pressão, pH, tempo de reação, velocidade de agitação e qualidade da matéria-prima podem impactar diretamente o rendimento, a produtividade e a conformidade do produto final. Dessa forma, a análise estatística permite compreender o comportamento do processo, identificar desvios, reduzir incertezas e apoiar decisões empresariais de forma mais objetiva e segura.

A produtividade, no contexto industrial, não deve ser entendida apenas como aumento da quantidade produzida, mas como a relação eficiente entre os recursos empregados e os resultados obtidos. Em processos químicos, produzir mais não significa, necessariamente, produzir melhor, pois o aumento da produção precisa estar associado à estabilidade operacional, à redução de perdas, à diminuição de retrabalho e ao atendimento dos padrões de qualidade estabelecidos. Segundo Carpinetti (2016), a gestão da qualidade está diretamente relacionada à melhoria dos processos e ao atendimento das necessidades dos clientes, sendo indispensável que as organizações adotem métodos capazes de controlar e aperfeiçoar continuamente suas operações.

Nesse sentido, a qualidade industrial está associada à capacidade de um processo produzir resultados dentro de especificações previamente definidas. Quando um processo químico apresenta elevada variabilidade, aumentam-se as chances de ocorrência de falhas, desperdícios, não conformidades e custos adicionais. Montgomery (2020) afirma que todo processo produtivo apresenta variações, porém é necessário distinguir as variações comuns, inerentes ao próprio sistema, das variações especiais, que indicam alterações anormais e exigem investigação. Assim, compreender a variabilidade torna-se uma etapa essencial para qualquer proposta de melhoria da produtividade e da qualidade.

A análise estatística da produtividade antes e depois da implantação de melhorias operacionais permite verificar se as mudanças realizadas no processo produziram efeitos reais sobre os indicadores avaliados. Essa comparação pode considerar dados como volume produzido, tempo de ciclo, rendimento percentual, índice de perdas, número de falhas, quantidade de produtos não conformes, consumo de matéria-prima e horas de parada. A partir da organização desses dados em períodos distintos, torna-se possível avaliar se

houve melhoria significativa no desempenho ou se as diferenças observadas podem ser atribuídas apenas às oscilações naturais do processo.

A implantação de melhorias operacionais, quando não acompanhada por uma avaliação estatística adequada, pode gerar interpretações equivocadas. Uma empresa pode acreditar que determinada mudança aumentou a produtividade apenas porque observou melhora em um curto período; entretanto, sem análise de dados suficiente, esse resultado pode representar apenas uma variação ocasional. Para Werkema (2012), a utilização de dados é essencial para a melhoria contínua, pois permite identificar problemas, medir resultados e sustentar decisões com base em evidências. Dessa forma, a estatística aplicada contribui para que as melhorias sejam avaliadas de forma técnica e não apenas intuitiva.

Entre as ferramentas estatísticas utilizadas nesse tipo de análise, destaca-se a regressão linear, que permite estudar a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. Em processos químicos industriais, a variável dependente pode ser a produtividade, o rendimento ou o índice de falhas, enquanto as variáveis independentes podem envolver temperatura, tempo de reação, concentração, pressão, pH ou consumo de insumos. De acordo com Hair et al. (2009), a regressão é uma técnica útil para explicar relações entre variáveis, realizar previsões e apoiar decisões baseadas em dados quantitativos.

A aplicação da regressão linear em processos químicos possibilita identificar quais fatores exercem maior influência sobre o desempenho produtivo. Por exemplo, pode-se verificar se o aumento da temperatura contribui para elevar o rendimento do processo, se o tempo de reação está relacionado à redução de não conformidades ou se determinada concentração de reagente favorece maior estabilidade operacional. Essa análise permite que a gestão compreenda melhor o comportamento do processo e direcione suas ações para os fatores que realmente impactam a produtividade e a qualidade.

Outra ferramenta importante para o acompanhamento dos processos industriais são os gráficos de controle. Esses gráficos permitem monitorar uma variável ao longo do tempo, estabelecendo limites estatísticos que indicam se o

processo está ou não sob controle. Quando os resultados permanecem dentro dos limites de controle e não apresentam padrões anormais, considera-se que o processo está estável. Entretanto, pontos fora dos limites, tendências crescentes ou decrescentes e oscilações incomuns podem indicar a presença de causas especiais de variação. Segundo Montgomery (2020), os gráficos de controle são instrumentos fundamentais do controle estatístico da qualidade, pois permitem detectar alterações no processo antes que elas provoquem maiores prejuízos.

No contexto dos processos químicos industriais, os gráficos de controle podem ser utilizados para acompanhar indicadores como rendimento, teor de pureza, tempo de processamento, volume produzido, índice de defeitos e perdas de matéria-prima. Essa ferramenta contribui para que a empresa monitore continuamente seus resultados e identifique rapidamente possíveis desvios. Assim, em vez de agir somente após a ocorrência de falhas graves, a organização passa a atuar de forma preventiva, corrigindo desvios ainda em estágio inicial e reduzindo impactos sobre a produção.

A análise de falhas complementa a regressão linear e os gráficos de controle, pois permite investigar as causas dos problemas identificados no processo. Em uma indústria química, as falhas podem estar relacionadas a equipamentos descalibrados, variações na matéria-prima, erros operacionais, falhas de medição, procedimentos inadequados, condições ambientais ou ausência de padronização. Ferramentas como diagrama de Ishikawa, análise de Pareto e FMEA podem auxiliar na identificação, classificação e priorização dessas falhas. Conforme Werkema (2012), a investigação das causas dos problemas é essencial para que as ações corretivas sejam eficazes e para que os resultados da melhoria sejam mantidos ao longo do tempo.

A integração entre regressão linear, gráficos de controle e análise de falhas oferece uma visão mais ampla e consistente do processo produtivo. A regressão linear contribui para explicar relações entre variáveis; os gráficos de controle permitem acompanhar a estabilidade do processo; e a análise de falhas possibilita compreender as causas dos desvios identificados. Quando utilizadas em conjunto, essas ferramentas fortalecem a capacidade da empresa de diagnosticar problemas, avaliar melhorias, reduzir desperdícios e sustentar ganhos de produtividade. Dessa forma, a estatística aplicada deixa de ser

apenas um recurso matemático e passa a atuar como instrumento estratégico de gestão empresarial.

Quanto à metodologia, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa e caráter descritivo. A pesquisa aplicada justifica-se pelo fato de estar voltada à solução de um problema prático relacionado à produtividade e à qualidade em processos químicos industriais. A abordagem quantitativa ocorre porque o estudo utiliza dados numéricos e técnicas estatísticas para analisar os indicadores produtivos. Já o caráter descritivo está relacionado à observação, organização, comparação e interpretação dos dados coletados, buscando compreender o comportamento do processo antes e depois da implantação de melhorias.

A população da pesquisa pode ser composta pelos registros produtivos de uma empresa do setor químico, considerando dados obtidos em determinado período de funcionamento do processo. A amostra, por sua vez, pode ser formada pelos dados coletados antes e depois da implantação das melhorias operacionais. Esses dados podem incluir relatórios de produção, planilhas de controle de qualidade, fichas de processo, registros de não conformidades, relatórios de manutenção, apontamentos de perdas e indicadores internos de desempenho. A seleção dos dados deve considerar a disponibilidade, a confiabilidade e a relevância das informações para o objetivo do estudo.

A coleta de dados deve ser organizada de maneira que permita comparar os dois momentos analisados. No primeiro momento, devem ser reunidos os dados referentes ao período anterior à implantação das melhorias, possibilitando a identificação da situação inicial do processo. No segundo momento, devem ser coletados os dados posteriores à implantação das melhorias, permitindo verificar possíveis alterações nos indicadores avaliados. Essa separação é necessária para que a análise estatística consiga evidenciar se houve mudança no comportamento do processo e se essa mudança está relacionada às ações implementadas.

O tratamento estatístico dos dados pode envolver inicialmente a aplicação de estatística descritiva, com cálculo de média, mediana, desvio-padrão, valores mínimos, valores máximos e coeficiente de variação. Essas medidas permitem

compreender o comportamento geral dos indicadores e verificar a dispersão dos resultados. Em seguida, podem ser elaborados gráficos comparativos entre os períodos antes e depois da melhoria, além de gráficos de controle para avaliar a estabilidade do processo. A regressão linear pode ser aplicada para analisar a influência de determinadas variáveis operacionais sobre a produtividade ou a qualidade do produto.

A análise dos resultados deve considerar não apenas a existência de aumento ou redução nos indicadores, mas também a estabilidade e a consistência das mudanças observadas. Por exemplo, um aumento na produtividade acompanhado de maior variabilidade pode indicar que o processo ainda necessita de controle. Da mesma forma, uma redução nas falhas será mais significativa quando estiver associada à estabilidade dos dados e à identificação das causas que foram eliminadas ou minimizadas. Portanto, a interpretação dos resultados deve articular os dados estatísticos com o conhecimento técnico sobre o processo químico analisado.

Espera-se que a aplicação dessas ferramentas estatísticas permita identificar ganhos de produtividade, redução de falhas, menor variabilidade e melhoria na qualidade do processo após a implantação das ações operacionais. Caso os resultados confirmem essas melhorias, será possível demonstrar que a estatística aplicada contribui diretamente para a gestão empresarial e para a tomada de decisão baseada em evidências. Por outro lado, caso os resultados não indiquem melhoria significativa, a análise também será relevante, pois permitirá reconhecer limitações, identificar novos pontos críticos e propor ajustes no processo.

Dessa forma, o desenvolvimento deste estudo evidencia que a estatística aplicada é uma ferramenta indispensável para empresas que buscam melhorar seus processos químicos industriais de maneira técnica, segura e sustentável. A combinação entre conhecimento químico, análise estatística e gestão da qualidade possibilita compreender melhor o desempenho produtivo, reduzir desperdícios, prevenir falhas e fortalecer a melhoria contínua. Assim, a utilização de regressão linear, gráficos de controle e análise de falhas contribui para transformar dados operacionais em conhecimento gerencial, favorecendo decisões mais eficientes e competitivas no ambiente empresarial.

METODOLOGIA

A presente pesquisa será desenvolvida por meio de uma abordagem mista, combinando elementos quantitativos e qualitativos, de modo a atender de forma mais completa aos objetivos propostos. A dimensão quantitativa estará relacionada à coleta, organização e análise de dados numéricos referentes à produtividade, à qualidade e às falhas em processos químicos industriais. Já a dimensão qualitativa estará voltada à interpretação dos fatores que influenciam o desempenho do processo, considerando aspectos operacionais, gerenciais e técnicos envolvidos na implantação de melhorias. Segundo Creswell e Creswell (2021), a pesquisa de abordagem mista permite integrar dados quantitativos e qualitativos, proporcionando uma compreensão mais ampla do fenômeno estudado.

Quanto à natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada, pois busca produzir conhecimentos voltados à solução de problemas práticos presentes no contexto empresarial e industrial. O estudo tem como finalidade analisar como ferramentas estatísticas podem contribuir para avaliar a produtividade e a qualidade em processos químicos industriais antes e depois da implantação de melhorias operacionais. De acordo com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa aplicada tem como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, direcionados à solução de problemas específicos. Dessa forma, o trabalho não se limita à discussão teórica, mas procura relacionar a estatística aplicada às necessidades reais da gestão da qualidade e da produtividade.

Em relação aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como descritiva e explicativa. É descritiva porque pretende observar, registrar, organizar e analisar indicadores produtivos, tais como rendimento, tempo de ciclo, volume produzido, perdas, retrabalho, falhas e não conformidades. Também possui caráter explicativo, pois busca compreender as possíveis relações entre as variáveis do processo e os resultados obtidos após a implantação das melhorias. Conforme Gil (2019), a pesquisa descritiva procura caracterizar determinado fenômeno, enquanto a explicativa busca identificar fatores que contribuem para sua ocorrência. Nesse sentido, o estudo procura não apenas apresentar os dados, mas também interpretá-los de forma crítica e fundamentada.

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa será bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica será realizada a partir da consulta a livros, artigos científicos, dissertações, normas e materiais acadêmicos relacionados à estatística aplicada, controle estatístico de processos, regressão linear, gráficos de controle, análise de falhas, produtividade e gestão da qualidade. Segundo Marconi e Lakatos (2021), a pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador entrar em contato com o conhecimento já produzido sobre determinado tema, oferecendo base teórica para a construção da investigação. Essa etapa será essencial para fundamentar os conceitos utilizados e sustentar a análise dos resultados.

A pesquisa documental será realizada por meio da análise de registros produtivos e gerenciais relacionados ao processo químico industrial estudado. Poderão ser utilizados documentos como planilhas de produção, relatórios de controle de qualidade, registros de não conformidades, históricos de falhas, fichas de processo, relatórios de manutenção, indicadores de produtividade e apontamentos de perdas. Esses documentos permitirão comparar o desempenho do processo em dois momentos distintos: antes e depois da implantação das melhorias operacionais. Para Gil (2019), a pesquisa documental utiliza materiais que ainda não receberam tratamento analítico aprofundado, sendo adequada para estudos baseados em registros institucionais e operacionais.

A população da pesquisa será composta pelos dados referentes ao processo químico industrial analisado, especialmente aqueles relacionados à produtividade, à qualidade e à ocorrência de falhas. A amostra será formada pelos registros selecionados em dois períodos: o primeiro correspondente ao momento anterior à implantação das melhorias e o segundo referente ao período posterior à implantação dessas ações. A escolha da amostra deverá considerar a disponibilidade, a confiabilidade e a relevância dos dados, priorizando informações completas e diretamente relacionadas aos indicadores definidos para o estudo.

A coleta dos dados ocorrerá por meio da organização das informações em planilhas, separando os indicadores conforme o período de análise. Entre os principais dados a serem observados, destacam-se produtividade, rendimento

percentual, tempo de processo, volume produzido, perdas de matéria-prima, número de falhas, retrabalho e índice de não conformidades. Após essa organização, os dados serão submetidos a tratamento estatístico, inicialmente por meio da estatística descritiva, com o cálculo de média, mediana, desvio-padrão, valores mínimos, valores máximos e coeficiente de variação. Esses procedimentos permitirão compreender o comportamento geral dos indicadores e identificar possíveis diferenças entre os períodos avaliados.

Além da estatística descritiva, serão utilizadas ferramentas como regressão linear, gráficos de controle e análise de falhas. A regressão linear será empregada para verificar possíveis relações entre variáveis do processo, como temperatura, concentração, pressão, tempo de reação ou pH, e os resultados de produtividade ou qualidade. Os gráficos de controle serão utilizados para avaliar a estabilidade do processo ao longo do tempo, permitindo identificar variações comuns e possíveis causas especiais. A análise de falhas, por sua vez, será aplicada para interpretar os fatores que contribuíram para perdas, desvios ou não conformidades, possibilitando uma compreensão qualitativa das causas que afetam o desempenho do processo.

A análise dos resultados será realizada de forma integrada, considerando tanto os dados estatísticos quanto a interpretação técnica do processo químico estudado. Assim, os resultados quantitativos obtidos por meio das ferramentas estatísticas serão relacionados aos aspectos qualitativos identificados na análise de falhas e na revisão da literatura. Essa integração permitirá avaliar se as melhorias implantadas contribuíram efetivamente para o aumento da produtividade, a redução da variabilidade, a diminuição das falhas e a melhoria da qualidade. Dessa forma, a metodologia adotada possibilita uma compreensão mais completa do fenômeno investigado, unindo análise numérica, interpretação crítica e fundamentação teórica.

Portanto, a escolha pela pesquisa mista justifica-se pela necessidade de analisar o processo químico industrial de maneira ampla, considerando não apenas os números apresentados pelos indicadores, mas também os fatores técnicos e organizacionais que explicam esses resultados. A combinação entre pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, análise estatística e interpretação qualitativa permite que o estudo alcance seus objetivos de forma mais

consistente. Assim, os procedimentos metodológicos adotados oferecem base adequada para investigar a contribuição das ferramentas estatísticas na melhoria da produtividade e da qualidade em processos químicos industriais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa permitiu compreender que a estatística aplicada constitui um importante instrumento de apoio à gestão empresarial em processos químicos industriais, especialmente quando o objetivo é analisar produtividade, qualidade e falhas de forma técnica e fundamentada. Ao longo do estudo, observou-se que a produtividade não deve ser interpretada apenas como aumento da quantidade produzida, mas como resultado de um processo eficiente, estável e capaz de reduzir desperdícios, retrabalho e não conformidades. Essa compreensão está alinhada à perspectiva de Carpinetti (2016), ao destacar que a gestão da qualidade deve estar associada à melhoria contínua dos processos e ao atendimento dos requisitos estabelecidos.

A análise da produtividade antes e depois da implantação de melhorias operacionais mostrou-se uma estratégia relevante para verificar se as ações adotadas geraram resultados efetivos no desempenho do processo. Em processos químicos industriais, pequenas variações em fatores como temperatura, concentração, pressão, pH e tempo de reação podem influenciar diretamente o rendimento e a qualidade do produto final. Nesse sentido, Montgomery (2020) afirma que todo processo produtivo apresenta variabilidade, sendo essencial distinguir variações comuns de variações especiais para que as decisões sejam tomadas com maior segurança.

As ferramentas estatísticas discutidas neste trabalho, como regressão linear, gráficos de controle e análise de falhas, demonstram-se complementares na avaliação do desempenho produtivo. A regressão linear contribui para identificar relações entre variáveis do processo e indicadores de produtividade ou qualidade, enquanto os gráficos de controle permitem monitorar a estabilidade operacional ao longo do tempo. Já a análise de falhas auxilia na identificação das causas que comprometem os resultados, possibilitando ações corretivas e preventivas mais adequadas. Conforme Hair et al. (2009), os

modelos estatísticos são importantes para compreender relações entre variáveis e apoiar decisões baseadas em dados.

Também foi possível perceber que o uso da estatística aplicada reduz a dependência de decisões baseadas apenas na experiência prática ou na percepção subjetiva dos gestores. Embora o conhecimento técnico dos profissionais seja indispensável, ele se torna mais consistente quando associado à análise de dados confiáveis. Dessa forma, a organização passa a atuar de maneira mais preventiva, identificando desvios, antecipando problemas e sustentando melhorias com base em evidências, conforme defendido por Werkema (2012) ao relacionar o uso de ferramentas estatísticas à melhoria contínua dos processos.

Quanto aos aspectos metodológicos, a adoção de uma abordagem mista mostrou-se adequada ao tema, pois possibilita unir a análise quantitativa dos indicadores produtivos à interpretação qualitativa dos fatores técnicos e operacionais que influenciam o processo. Essa integração permite uma compreensão mais ampla do fenômeno estudado, uma vez que os números indicam o comportamento dos indicadores, enquanto a análise qualitativa auxilia na interpretação das causas e consequências dos resultados obtidos. Segundo Creswell e Creswell (2021), a pesquisa mista favorece uma visão mais completa do problema investigado ao combinar diferentes formas de coleta e análise de dados.

Conclui-se, portanto, que a aplicação de ferramentas estatísticas em processos químicos industriais representa uma prática fundamental para empresas que buscam aumentar sua produtividade, melhorar a qualidade, reduzir falhas e fortalecer a melhoria contínua. A estatística aplicada, nesse contexto, deixa de ser apenas um recurso matemático e passa a assumir papel estratégico na gestão empresarial, contribuindo para decisões mais seguras, processos mais estáveis e resultados mais competitivos. Assim, o estudo reforça a importância da integração entre conhecimento químico, análise estatística e gestão da qualidade.

Como recomendação para estudos futuros, sugere-se a aplicação prática desta proposta em uma empresa do setor químico, utilizando dados reais de

produção, qualidade e falhas para comparar o desempenho antes e depois da implantação de melhorias. Também se recomenda ampliar a investigação com outras ferramentas estatísticas, como testes de hipóteses, análise de capacidade do processo e modelos preditivos, a fim de aprofundar a compreensão sobre o comportamento dos processos industriais e contribuir para práticas empresariais mais eficientes, sustentáveis e orientadas por dados.

Além disso, considera-se que a aplicação da estatística em processos químicos industriais contribui para fortalecer uma cultura organizacional baseada em evidências. Em muitas empresas, as decisões produtivas ainda são tomadas a partir da experiência prática dos profissionais, o que possui valor importante, mas pode ser insuficiente quando não está associado à análise sistemática dos dados. Nesse sentido, o uso de ferramentas estatísticas permite que gestores e equipes técnicas compreendam melhor o comportamento dos processos, identifiquem padrões de variação e adotem ações corretivas com maior precisão. Conforme Montgomery (2020), o controle estatístico da qualidade possibilita diferenciar variações comuns de causas especiais, favorecendo intervenções mais adequadas e reduzindo decisões baseadas apenas em percepções subjetivas.

Outro ponto relevante é que a melhoria da produtividade deve ser compreendida como um processo contínuo, e não como uma ação pontual ou isolada. A implantação de melhorias operacionais somente se torna efetiva quando acompanhada por monitoramento, padronização, avaliação de resultados e revisão constante dos indicadores. Dessa forma, a estatística aplicada atua como suporte para verificar se os ganhos obtidos foram mantidos ao longo do tempo ou se o processo voltou a apresentar instabilidade. Para Werkema (2012), a melhoria contínua depende da identificação correta dos problemas, da análise de suas causas e da utilização adequada de dados para orientar decisões e sustentar resultados.

Também se destaca que a integração entre o conhecimento químico e as ferramentas estatísticas amplia a capacidade de análise dos processos industriais. O profissional da área química, ao dominar métodos como regressão linear, gráficos de controle e análise de falhas, passa a interpretar os dados produtivos de maneira mais estratégica, relacionando variáveis operacionais aos

resultados de produtividade e qualidade. Essa integração favorece uma atuação mais técnica e gerencial, permitindo que o conhecimento científico seja aplicado diretamente na otimização dos processos, na redução de desperdícios e na prevenção de não conformidades.

Dessa maneira, o estudo reforça que a estatística aplicada não deve ser vista apenas como um conjunto de cálculos, mas como uma ferramenta de gestão capaz de promover maior eficiência, segurança e competitividade no ambiente empresarial. Em processos químicos industriais, nos quais pequenas variações podem gerar impactos significativos, a análise estatística contribui para decisões mais confiáveis e para a construção de práticas produtivas mais sustentáveis. Assim, a pesquisa evidencia a importância de unir ciência, gestão e análise de dados como caminho para o desenvolvimento de processos industriais mais controlados, produtivos e alinhados às exigências atuais do mercado.

REFERÊNCIAS

BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

BOX, George E. P.; HUNTER, J. Stuart; HUNTER, William G. Statistics for experimenters: design, innovation, and discovery. 2. ed. Hoboken: Wiley, 2005.

BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

CORRAR, Luiz J.; PAULO, Edilson; DIAS FILHO, José Maria. Análise multivariada: para os cursos de administração, ciências contábeis e economia. São Paulo: Atlas, 2007.

COSTA, Antônio Fernando Branco; EPPRECHT, Eugênio Kahn; CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Controle estatístico de qualidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

DEMING, W. Edwards. Qualidade: a revolução da administração. Rio de Janeiro: Marques-Saraiva, 1990.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

HAIR, Joseph F.; BLACK, William C.; BABIN, Barry J.; ANDERSON, Rolph E.; TATHAM, Ronald L. Análise multivariada de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

JURAN, Joseph M.; GODFREY, A. Blanton. Juran's quality handbook. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 1999.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. Qualidade: enfoques e ferramentas. São Paulo: Artliber, 2001.

MONTGOMERY, Douglas C. Introdução ao controle estatístico da qualidade. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

OAKLAND, John S. Gerenciamento da qualidade total. São Paulo: Nobel, 1994.

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SAMOHYL, Robert Wayne. Controle estatístico de qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

SHEWHART, Walter A. Economic control of quality of manufactured product. New York: D. Van Nostrand Company, 1931.

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

WERKEMA, Cristina. Métodos PDCA e DMAIC e suas ferramentas analíticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.